

O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA KURASHISH SIYOSATI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon Davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi
Raxmonova Odinaxon Obidin qizi, Mo‘minjonova Zebiniso Ozodbek qizi,
Tojimirzayev Diyorbek Ilg‘orjon o‘g‘li, Abdusalomov Jahongir Olimjon o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda korrupsiyaga kurashish siyosatidagi chora tadbirlar hamda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi so‘nggi yillarda qabul qilingan normativ hujjatlar mazmuni haqida ma‘lumotlar keltirilib, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishning dolzarb muammolari bo‘yicha ayrim takliflar sanab o‘tilgan. Shuningdek keyingi yillarda mamlakatimizda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga, jamiyatda korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirishga yo‘naltirilgan tizimli choralar haqida ham so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, idora, farmon, dastur, qonun, sud tizimi, soliq, daromad, qoida, jinoyat, huquqbuzarlik, senat, davlat, fuqaro, inflyatsiya

Аннотация: В данной статье дана информация о мерах в политике борьбы с коррупцией в Узбекистане и содержании нормативных документов, принятых в сфере борьбы с коррупцией за последние годы, а также перечислены некоторые предложения по актуальным проблемам борьбы с коррупцией в нашем обществе. В последующие годы также обсуждались системные меры, направленные на повышение правового сознания и правовой культуры населения в нашей стране, формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе.

Ключевые слова: коррупция, должность, указ, программа, закон, судебная система, налог, доходы, правило, преступление, правонарушение, сенат, государство, гражданин, инфляция.

Abstract: In this article, information is given about measures in the policy of fighting corruption in Uzbekistan and the content of normative documents adopted in the field of fighting corruption in recent years, and some suggestions on the actual problems of fighting corruption in our society are listed. In the following years, systematic measures aimed at increasing the legal consciousness and legal culture of the population in our country and forming an intolerant attitude towards corruption in the society were also discussed.

Key words: Corruption, office, decree, program, law, judiciary, tax, revenue, rule, crime, offense, senate, state, citizen, inflation.

Kirish: Korrupsiya (lot. Corruptere — buzmoq) termini odatda mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o‘zlarining shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi.

Ko‘p hollarda bu atama siyosiy elitadagi byurokratik apparatga qarata ishlatiladi. Korrupsiya ko‘plab davlatlarning jinoyat va ma’muriy qonunchiligi bilan huquqqa qarshi harakat sifatida ta’qib qilinadi.

Korrupsiyaning tarixiy o‘zaklari juda qadimga borib taqalib, bu hol qabilada ma’lum mavqega ega bo‘lish uchun qabila sardorlariga sovg‘alar berish odatidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. O‘sha davrlarda bu normal holat sifatida qabul qilingan. Biroq davlat apparatining murakkablashuvi va markaziy lashuvi korrupsiyaning davlat rivojlanishiga katta to‘siq ekanligini ko‘rsatdi. Korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi davlat sifatida qadimgi Shumer davlati tan olinadi.

Qadimgi davlatlarni ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo‘rligi qattiq tashvishga solganligi bizgacha saqlanib qolgan manbalardan ma’lum. Chunki bu holat davlatning obro‘sigacha juda qattiq putur yetkazardi. Dunyoning yetakchi dinlarida ham birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo‘rligi qattiq qoralanadi. Jumaladan, Injilda „Sovg‘alarni qabul qilma, chunki sovg‘a ko‘rni ko‘radigan qiladi va haqiqatni o‘zgartiradi“ deyilgan bo‘lsa, Qu’roni Karimda „Boshqalarning mulkini nohaq yo‘l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo‘lgan narsalarni olish uchun o‘z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmangizlar“ deyilgan.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonuni O‘zbekiston Respublikasining qaroriga muvofiq Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 24-noyabrda qabul qilindi va Senat tomonidan 2016-yil 13- dekabrda ma’qullandi va Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan imzolandi. 2017- yil 4-yanvardan kuchga kirdi. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori I.B.Abdullayev zimmasiga yuklandi. Ushbu qonun 6 bob va 34 moddadan iboratdir

Qonunga ko‘ra, respublikada Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiradi. 2019-2020-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasining yangilangan tarkibi tasdiqlanishi mo‘ljallangan. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlar ikki oy muddatda Davlat dasturining har bir bandi bo‘yicha

maqsadlarga erishishda samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqish va Idoralararo komissiya bilan kelishib olishi ko’zda tutildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha respublika idoralararo komissiyasi tomonidan 2019 yil 30-avgustda Oliy ta’lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish va «Korrupsiyasiz soha» loyihasini amalga oshirish bo’yicha “Yo’l xaritasi” tasdiqlangan. Loyihaning maqsadi- tizimda olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, korrupsiyaning har qanday ko’rinishiga barham berishdan iboratdir. 2020 yil 29-iyun kuni ushbu farmon bilan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Agentlik korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi hisoblanib, prezidentga bo’ysunishi va Oliy Majlis palatalari oldida hisobdor bo’lishi ko’zda tutilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotni yanada o’stirish, xalq farovonligini oshirish, mamlakatda investisiya muhitini yaxshilash borasidagi strategik vazifalarni hal etish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta’minlash hamda korrupsiya ko’rinishlarining sabab va shartsharoitlarini bartaraf etish bo’yicha “Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo’lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi PF-6257- son Farmoni e’lon qilindi .

Yurtimizda amalga oshirilayotgan bir qancha islohotlarga qaramasdan, ushbu o’zgarishlarni barcha birdek to’g’ri qabul qilib, amalda unumli foydalanib, ishini samarali tashkil qilayotgani yo’q. Shu jumladan, ba’zi bir rahbarlar tomonidan ham xato va kamchiliklarga yo’l qo’yilib kelinmoqda. Yetarli tajriba va bilimga ega bo’lmaganligi, o’z ustida doimiy ishlamasligi, saviyasining pastligi kabi sabablarga ko’ra o’zi rahbarlik qilayotgan jamoani boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelinmoqda. Shuningdek, rahbarlar tomonidan qabul qilinayotgan yoki ijrosi ta’minlanayotgan qonunchilik xujjatlarini amalda qo’llashda korrupsion holatlar uchrab turibdi. Qonunchilik xujjatlaridagi korrupsion holatlarga yo’l qo’yilishi natijasida aholi orasida hukumatga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg’onishiga sabab bo’lmoqda.

Albatta, korrupsiyani oldini olishda jamiyatda adolatni ro’yobga chiqarish o’ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bunda har bir inson hayotidagi manfaatlarga ziyon yetgan muammoli holatlarda muhim qarorlarni chiqarishi mumkin bo’lgan sud tizimini malakali va halol-pok kadrlar bilan to’ldirish, sud organlarining faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash, fuqarolar va tadbirkorlik sub’ektlarining sud hokimiyatiga bo’lgan ishonchini yanada oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, sud hokimiyati tizimida korrupsiya holatlarini keltirib chiqaruvchi sabab va shart-

sharoitlarni chuqur o‘rganish va tahlil qilish, korrupsiyaga qarshi kurashishi va uning oldini olish tizimini samarali yo‘lga qo‘yish talab etilmoqda.

Quyidagi taklif va tavsiyalarni amalda qo‘llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: - har bir rahbarni yoki rahbarlik lavozimiga tayinlanayotgan shaxslarni maxsus psixologik testdan o‘tkazish. Ushbu test orqali nomzodning poraxo‘rlikka moyillik darajasi tahlil qilinib, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mutaxassislari tomonidan tegishli tavsiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan xulosa ola bilgan nomzodgina, rahbarlik lavozimlarini egallashi mumkin bo‘lgan tizimni joriy etish; - korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslar davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilinmasligi shart. Bundan tashqari, davlat fuqaroligi xizmatiga aynan qaysi lavozimlar kirishi to‘g‘risidagi ro‘yxatni o‘zida mujassamlashtirgan davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risidagi qonun loyihasini tayyorlab, yurtimizda joriy qilish;

- qonun bilan davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy maqomi, huquq, majburiyatlari, ularni ishga olishda manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik choralari ko‘rilganligi hamda lavozimga tayinlash tartibi, lavozimlarga tayinlashda shaffoflikka amal qilish kabilar mustahkamlanishi joiz;

- Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risidagi qonunini qabul qilish bilan birga, unda davlat xizmatchisini rag‘batlantirish tartibini aniq ko‘rsatish, davlat xizmatchisiga o‘zining daromadi va mol-mulki to‘g‘risida deklaratsiya to‘ldirish majburiyatini yuklash, o‘zaro yaqin qarindoshlik yoki qudachilikda bo‘lgan shaxslar bevosita bo‘ysunuv va nazorati ostidagi davlat fuqarolik xizmatini egallashini, pedagogik, ilmiy va ijodiy faoliyatdan tashqari foyda oladigan, tadbirkorlik faoliyati bilan yoxud boshqa manfaatli faoliyat bilan shug‘ullanishni, o‘z mavqeidan foydalanib yoki o‘z xizmat vazifasini bajarish evaziga har qanday turdagi mukofot yoki sovg‘a olishni, chet el fuqaroligiga ega bo‘lishni va respublika hududidan tashqarida bank hisobvaraqlari ochish va boshqa mol-mulkka egalik qilishni qat’iyan taqiqlash zarur;

- mulkiy huquqlarni ishonchli daxlsizligini yanada mustahkamlash va xususiy mulkka egalik qilishda davlat organlari aralashuviga umuman yo‘l qo‘ymaslikni kafolatlashni kuchaytirish shart;

Korrupsiyani paydo bo‘lishi va jamiyat ijtimoiy hayotiga kirib borishining iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, psixologik omillari mavjud bo‘lib ular turli shakllarda va ayni paytda bir-biri bilan birlashgan holda ham uchrashi mumkin. Masalan, iqtisodiy omillarga quyidagilar kiradi:

- inflyatsiyaning kuchayishi, demakki, davlat xizmatchilari ish haqining yuqori darajadagi amortizatsiya ko‘rsatkichlarida namoyon bo‘ladigan iqtisodiy beqarorlik, bu ularni har qanday boshqa daromad manbalarini izlashga undaydi;

- mehnatga haq to‘lash shartlaridan qoniqmaslik, demakki insonlar mehnat shartnomalarida keltirilgan tartib, rag‘batlantirish tizimi va hodimlarni faoliyatini tashkil qilishning umumiy iqtisodiy omillariga nisbatan norozi kayfiyatda

bo’lishadi. Bu esa hodimda asta-sekin og’ish kayfiyatini paydo qilib boradi. Shuningdek, korrupsiyaga va unga qarshi kurash tizimini huquqiy taribga solishda siyosiy omillarning tahlili ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillarning asosiylari quyidagilardir:

- hodimlarning daromadlari va xarajatlari, o’z vazifalarini bajarishi ustidan samarali nazoratning yo’qligi, korrupsiyaga qarshi kurash tizimining talablariga javob bermaslik yoki qonunga asoslanmagan zaif bir ahvolda bo’lishi xususiyati. Bu o’z navbatida jamiyatdagi barcha munosabatlarda salbiy o’zgarishlar bo’lishiga boshqaruv orqali ichki kichik tizimlarga ta’sir etishiga olib keladi.

- rasmiy va shaxsiy masalalarni hal qilishda byurokratik sansalorlik esa insonlarning davlat hokimiyatiga nisbatan ishonchsizligini tug’dirish bilan birgalikda, hodimlarning kasb yo’riqnomasidagi vazifalaridan og’ish holatini keltirib chiqaradi. Shu va shunga o’xshagan jamiyatning turli sohalaridagi omillar jamiyatda korrupsiyaning keng ildiz otishiga sabab bo’lishi mumkin. Bu esa bugun O’zbekiston taraqqiyoti uchun yetarli xavf tug’diradigan omil sifatida baholanishiga olib keladi

XULOSA Korrupsiya haqida Prizdentimiz fikrlarini ham keltirib o’tamiz: «Har bir so’zimiz, har bir xatti-harakatimiz jamiyatga, odamlar qalbiga qanday ta’sir ko’rsatishiga har qachongidan ham ko’proq e’tibor berishimiz zarur. Davlat tuzumini ichidan yemiradigan, ijtimoiy barqarorlik kushandasi bo’lgan korrupsiya balosiga qarshi, byurokratiyaning har qanday ko’rinishlariga, odamlarni mensimaslik, mahalliychilik va guruhbozlik illatlariga qarshi barchamiz keskin kurash olib borishimiz kerak. Men ishonaman – ko’pni ko’rgan, mard va olijanob, mehnatkash va bag’rikeng xalqimiz bilan birgalikda Yangi O’zbekistonni – inson tinch, ozod va farovon yashaydigan, ezgu maqsadlarini emin-erkin amalga oshiradigan davlat va jamiyatni albatta barpo etamiz. Buning uchun bizda barcha siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma’rifiy asoslar, eng muhimi, kuchli xohish-iroda va qat’iy intilish bor», dedi davlat rahbari.

Zero, korrupsiyaning nafaqat oqibatlarini, balki sabablarini oldindan bartaraf etish bo’yicha ta’sirchan amaliy choralarni ishlab chiqish va amalga oshirish kelajakda o’z samarasini bermay qo’ymaydi, bizdan keyingi avlodga halollik va adolatga asoslangan sog’lom turmush-tarzini qoldirishimizga, yoshlar ongida yaxshi bilan yomonni, oq bilan qorani farqlay biladigan irodaviy kuchni hosil bo’lishiga sabab bo’ladi, sinov sifatida berilgan omonat umrni to’g’ri yashashlariga va natijada yaxshi kunlarni ko’rishlariga muhim omil bo’ladi. Har bir inson o’zidan iz qoldirishni xoxlaydi, bizdan kelajak avlodga qoladigan yagona esdalik bu halollikka asoslangan yaxshiliklar bo’lishi mumkin... Xalqimiz qanchalar ko’p “halollik vaksinasi bilan emlansa”, o’zini yomon illatlardan tozalab, yaxshi amallar bilan isloh qilsa, jamiyatimiz hayoti shunchalar tez taraqqiyotga erishadi, insonlar o’zligini anglash sari odimlab boraveradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SOHASINI TAKOMILLASHTIRISH Aripov Alisher Sayfiddinovich Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7
- 2 KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI Shaxriyorov, Hamidulla Shuxrat O’G’Li
- 3 KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH TUSHUNCHASINI O’RGANISHNING NAZARIY MASALALARI
- 4 O’ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH VA UNING TAHLILI. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» Qalandarova Madina Jo’Rabek Qizi
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 dekabrda “Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta’minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-6127-son Farmoni.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5729-son Farmoni.
8. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
9. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
10. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. *World scientific research journal*, 15(1), 229-233.
11. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 739-741